

**РОЛЬ ГРАНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

**THE ROLE OF GRANTS IN THE FORMATION OF NON-PROFIT
ORGANIZATIONS PROPERTY**

ШАРКОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

СЫРЫГИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

SHARKOV ANTON VALEREVICH,

PhD, Associate Professor,

Perm State University.

SYRYGINA ELIZAVETA ANDREEVNA,

Perm State University.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть гранты как один из источников формирования имущества некоммерческих организаций в России. Определены причины, по которым гранты необходимы некоммерческим организациям. Охарактеризовано, как российское государство активно поддерживает развитие некоммерческого сектора. Проведена оценка влияния грантов на некоммерческие организации, проанализированы результаты проведенного БФ «САФ» исследования. Сделан вывод, что грантовая поддержка некоммерческого сектора постепенно возрастает по объему финансирования, по направлениям поддержки, по охвату территорий.

This article attempts to consider grants as one of the sources of property formation of non-profit organizations in Russia. The reasons why grants are needed by non-profit organizations have been identified. It describes how the Russian state actively supports the development of the non-profit sector. The impact of grants on non-profit organizations was assessed, and the results of the research conducted by the CF "CAF" were analyzed. It is concluded that grant support to the non-profit sector is gradually increasing in terms of funding, in areas of support, and coverage of territories.

Ключевые слова: *грант, некоммерческие организации, имущество, конкурс грантов, целевые деньги, поддержка.*

Key words: *grant, non-profit organizations, property, grant contest, targeted money, support.*

Структура и источники дохода некоммерческих организаций в значительной степени изменчивы. Исследователи отмечают, что грамотная работа с источниками дохода, их структурой выступают гарантом жизнеспособности некоммерческих организаций [2, с. 201].

На сегодняшний день некоммерческие организации вносят значительный вклад в развитие российского общества, поддержку населения, решение его социальных проблем. Однако некоммерческие организации имеют ряд ограничений, связанных с получением дохода и возможностью распределения этого дохода внутри организации.

Для достижения целей своей деятельности некоммерческим организациям необходим финансовый ресурс, которые они привлекают разными способами. Перечень источников формирования имущества некоммерческих организаций содержится в ст. 26 Федерального закона от 12.06.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [12]. Данный перечень не является исчерпывающим, что открывает возможности для привлечения в бюджет некоммерческих организаций целевых денег, в частности грантов.

Традиционно гранты занимают особое место среди источников формирования имущества некоммерческих организаций, которые необходимы для должного осуществления своей деятельности, реализации программ, проектов [3]. В настоящее время получение гранта для некоммерческих организаций – хороший источник роста, позволяющий реализовывать социальные проекты, обладающие со своей ценностью, и одновременно частично решать свои текущие финансовые вопросы.

Под грантами следует понимать имущественные, в т.ч. и денежные ресурсы, направленные физическим лицам или организациям для осуществления конкретных целевых программ или проектов, которые представляют собой научную или общественную значимость [6, с. 257]. Важно отметить, что гранты — это целевые деньги и они должны быть использованы строго по назначению, а по результатам реализации проекта грантодателю должна быть предоставлена соответствующая отчетность. Грантодателем могут выступать государственные и муниципальные организации, частные, благотворительные и др. [6].

Среди классификаций грантов встречаются разные подходы, но, бесспорно, что наиболее распространенной классификацией является разделение грантов на «частные» и «бюджетные». Такое разделение проводится в зависимости от источника получения грантовых средств [1, с. 88].

Гранты, как правило, присуждаются на конкурсной основе, при этом грантополучатель должен соответствовать определенным требованиям и продемонстрировать четкий план достижения целей контрольных точек реализации своего социального проекта. В отличие от кредитов, гранты не требуют возврата при условии, что средства используются в соответствии с соглашением (договором) о предоставлении гранта.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ грантовые деньги освобождаются от налога на прибыль [8].

Причины, по которым гранты необходимы некоммерческим организациям, следующие:

1) Укрепление финансовой стабильности организации (после получения гранта у организаций появляется возможность закрывать целые направления деятельности полностью или частично за счет грантовых средств, высвобождая определенное количество ресурса, который ранее использовался на этом направлении);

2) Поддержка роста и расширения (грант может стать для некоммерческой организации ресурсом для запуска новых программ или расширения существующих, помогая им охватить большее количество целевой аудитории);

3) Развитие сотрудничества и партнерства (гранты могут потребовать от организаций партнерства с другими некоммерческими организациями, предприятиями или государственными учреждениями, такое сотрудничество может помочь укрепить горизонтальные связи внутри третьего сектора);

4) Популяризация деятельности некоммерческих организаций (получение гранта может помочь повысить авторитет организации, продемонстрировав ощутимый социальный эффект от ее деятельности). Высокое доверие в свою очередь поможет привлечь дополнительное финансирование из других источников.

На сегодняшний день российское государство активно поддерживает развитие некоммерческого сектора, оказывает большую поддержку в финансировании. Популяризация грантов началась в России относительно недавно (с начала постсоветских времен), в то вре-

мя как на Западе этот инструмент используется давно. Ведущий грантовый оператор России – Фонд президентских грантов (ФПГ). Фонд президентских грантов был основан в 2017 году. По данным на 2023 год ФПГ поддержал более 39 000 проектов некоммерческих организаций, а общий бюджет финансирования составил 117 млрд. руб. Гранты были получены для реализации проектов в 2045 населенных пунктах, что способствует развитию некоммерческих организаций не только в крупных городах, но и на небольших территориях [7]. При этом следует отметить, что есть определенная неравномерность распределения грантов по регионам РФ (неравномерность наблюдается как по сумме финансирования, так и по количеству поддержанных проектов), основной объем грантов распределяется в г. Москва и г. Санкт-Петербург [11].

Следует отметить, что на федеральном уровне конкурсы грантов помимо ФПГ финансируют также крупные некоммерческие организации по интересным для них направлениям деятельности, такие как Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Согражданство», Фонд «Русский Мир», Благотворительный фонд Владимира Потанина и др. Однако, инициаторами выделения грантовых средств не всегда выступают некоммерческие организации, встречаются и коммерческие. Например, ПАО «Лукойл» известен своими устремлениями и возможностями поддерживать проекты в социальной сфере. Компания организует и проводит конкурсы, создав для этого Некоммерческую организацию "Благотворительный фонд "Лукойл".

В период пандемии COVID-19 ФПГ был проведен внеплановый конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, где грант получили 900 организаций, а общая сумма в рамках этого конкурса составила 2 млрд. руб. Однако, общественный запрос на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций постоянно растет [5]. «Выделение грантов – это способ поддержать не только НКО, но и людей, которые живут в различных уголках нашей страны, а также тех, кто выбрал своим призванием работу в социально ориентированных некоммерческих организациях. Ведь абсолютное большинство таких коллективов – волонтеры, которые готовы участвовать в проектах бескорыстно. Поэтому созданный фонд президентских грантов – это, в первую очередь, инструмент поддержки людей. Они должны понимать, что в любом благородном деле не останутся одни», – отметил Сергей Кириенко, комментируя итоги заседания координационного комитета в 2023 году, на заседании подводились итоги второго конкурса президентских грантов [9].

По данным на 2024 год, в первом конкурсе ФПГ выдал более 1500 грантов на реализацию социальных проектов некоммерческих организаций на общую сумму 4,4 млрд руб [4].

Оценить влияние грантов на некоммерческие организации, можно с помощью проведенного БФ «САФ» исследования. Исследование было проведено в 2021 году, включало в себя опрос и 6 интервью с представителями разных некоммерческих организаций в России. Согласно исследованию, 81% опрошенных считают, что грантодатели эффективно выполняют свою работу и способствуют улучшению и развитию благотворительности. За период 2018-2021 гг. больше всего грантов получили от ФПГ (68%), от частных фондов (52%) [13].

Исследователи также отмечают, что гранты как источник формирования имущества некоммерческой организации, является весьма востребованным инструментом, особенно на ранних стадиях существования организации [10]. При этом этот источник формирования имущества отличается нестабильностью, связан с рисками неполучения гранта, т.к. победа в конкурсе проектов на получение гранта зависит от множества фактор, победа не гарантирована никому из участников.

Таким образом, гранты играют значительную роль в поддержке деятельности и инициатив некоммерческих организаций. Эти финансовые «пожертвования» позволяют некоммерческим организациям выполнять свою миссию и оказывать необходимые для развития общества услуги. С годами гранты стали важным источником финансовой поддержки некоммер-

ческих организаций, позволяя им расширять свои программы, оказывать новые услуги и охватывать больше нуждающихся людей. Гранты из бюджетных источников составляют значительную часть от общего объема грантового финансирования многих некоммерческих организаций, особенно тех, которые работают в секторе социальных услуг.

Грантовая поддержка помогает некоммерческим организациям планировать свою деятельность, привлекать к реализации этих проектов команды, привлекать к сотрудничеству контрагентов из различных сфер экономики. Грантовые средства способствуют созданию рабочих мест в организациях, реализующих социальный проект, увеличивают налогооблагаемую базу и базу обложения страховыми взносами.

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что фонды грантовых конкурсов постепенно увеличиваются, создаются региональные операторы конкурсов, что свидетельствует о расширении возможностей для некоммерческих организаций по достижению тех общественно полезных целей, которые они перед собой ставят.

Однако следует отметить, что получение гранта ни одной организации не гарантировано и зависит чаще всего от прохождения конкурса. В этом смысле грант является не самым стабильным источником формирования имущества некоммерческих организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Е.М., Запольский С.В. Отличительные признаки грантов и концепция правового регулирования грантовой деятельности // Ленинградский юридический журнал. 2020. №1 (59). С. 87-104.
2. Басов А.А. Направления развития источников финансирования организаций некоммерческого сектора РФ / А.А. Басов [и др.] // Экономика и социум. 2020. №1 (68). С. 200-205.
3. Басов А.А. Проблема развития финансирования НКО России на современном этапе / А.А. Басов [и др.] // Экономика и социум. 2020. №1(68). С. 193-199.
4. Бирюкова Л., Киселева А. В сфере здравоохранения самые крупные гранты получают проекты в новых регионах // Ведомости. 15.01.2024. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/01/15/1015016-sfere-zdravoohraneniya-samie-krupnie-prezidentskie-granti-poluchat-proekti-v-novih-regionah> (дата обращения 13.06.2024).
5. Гебель К.М., Гегер А.Э. Грантовая поддержка, как вариант решения частных и системных проблем в работе некоммерческих организаций // Consortium Psychiatricum. 2021. Т. 2. №4. С. 69-76.
6. Каминская Е.В., Рудченко Т.Л. Гранты: понятие, нормативно-правовое обеспечение, особенности реализации и классификация видов // Вестник СГЮА. 2018. №3 (122). С. 255-263.
7. Куликова А. Более 39 тысяч проектов НКО поддержал Фонд президентских грантов за 6 лет // RUPOSTERS. URL: <https://ruposters.ru/news/03-04-2023/bolee-tisyach-proektov-podderzhal-fond-prezidentskih-grantov> (дата обращения 13.06.2024).
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/?ysclid=lxe9nhlc52323011206 (дата обращения 13.06.2024).
9. Орлова А. НКО получают гранты на развитие гражданского общества // Lenta.ru. URL: <https://lenta.ru/news/2023/06/14/nko> (дата обращения 13.06.2024).
10. Старшинова А.В., Бородкина О.И. Стратегии устойчивости социально ориентированных НКО: механизм грантовой поддержки // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. Т. 15. № 5. С. 221-236.
11. Статистика по регионам // Статистика. Президентские гранты.рф. URL: <https://статистика.президентскиегранты.рф> (дата обращения 13.06.2024).
12. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 (дата обращения 13.06.2024).
13. Щербакова М. Как улучшить отношения НКО и доноров: фонд "КАФ" и ассоциация "Все вместе" провели уникальное исследование // Онлайн Платформа «Открытые-НКО» URL:

<https://dobro.live/publikacii/default/kak-uluchshit-otnosheniya-nko-i-donorov-fond-kaf-i-assotsiatsiya-vse-vmeste-proveli-unikalnoe-issledovanie-2> (дата обращения 13.06.2024).

© Шарков А.В., Сырыгина Е.А., 2024.